

НЕЙРОГУМОРАЛЬНАЯ И ИММУНОГЕННАЯ ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ

проф. М.М. Икрамова, преподаватель Б.В. Жалолов,
проф. Қ.Т. Тожибоев

Андижанский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15577854>

Аннотация: Содержание в печени антигенов гистосовместимости приближается к их содержанию в органах иммунной системы и значительно выше, чем в других органах и тканях. По количеству ТЭТА-антигена после тканей мозга и тимуса, печень занимает третье место. Печень также является уникальным органом, где синтезируются нейраминовые кислоты.

Ключевые слова: печен, нейрогуморал, иммуноген, антиген, мозг, тимус, эритроцит, гомеостаз, организм, регуляция, гепатит, лимфоцит.

Abstract: The content of histocompatibility antigens in the liver approaches their content in the organs of the immune system and is significantly higher than in other organs and tissues. In terms of the amount of TETA antigen after brain and thymus tissues, the liver ranks third. The liver is also a unique organ where neuraminic acids are synthesized.

Key words: liver, neurohumoral, immunogen, antigen, brain, thymus, erythrocyte, homeostasis, organism, regulation, hepatitis, lymphocyte.

Аннотация: Jigardagi gistokompozitsiya antirenarining tarkibi ularning immun tizimi organlaridagi tarkibiga yaqin va boshqa organlar va to‘qimalarga qaraganda sezilarli darajada yuqori. ТНЕТА antireni miqdori bo‘yicha, miya va timus to‘qimalaridan keyin jigar uchinchi o‘rinda turadi. Jigar, shuningdek, neyramin kislotalari sintezlanadigan noyob organdir.

Калит сўзлар: Жигар, neyrogumoral, immunogen, antigen, miya, timus, eritrotsitlar, gomeostaz, organizm, tartibga solish, gepatit, limfotsit.

Как указывается в монографии английских хирургов по А.Ф. Блюгеру «Перфузия органов», сталкивается с проблемой травмирования эритроцитов, которое присуще оксигенаторам всех систем. Свободный гемоглобин повреждает непосредственно ткани органов, поэтому необходимо обеспечить минимальное разрушение эритроцитов при перфузиях.

По мнению некоторых авторов при перфузии печени лучше использовать аутоэритроциты, а не пользоваться донорской кровью. Каждые 120 мин. перфузии следует добавлять гепарин в перфузионную среду, т.к. это время составляет срок его периода полураспада. Возможности метода управляемой перфузии изолированной печени для (изучения вопросов автономного иммунитета) [2].

В последние годы в литературе появляются работы, свидетельствующие о важной роли печени в поддержании не только метаболического, но и структурного гомеостаза организма, регуляция структурно-функциональных сдвигов организма может реализоваться, в частности, иммунологическими механизмами.

В настоящее время с данными компонентами жизнедеятельности печени связывают важную иммунорегуляторную роль не только в эмбриональном, но и постэмбриональном периоде. Согласно данным из печени выделяют ряд иммунорегуляторных факторов, в основном липопротеиновой природы, способных угнетать иммунный ответ.

Ткань печени содержит некоторые гликопротеины, выполняющие ведущую роль в иммунологических реакциях. Так, в печени, содержится на купферовых клетках высокой плотности антигены гистосовместимости, ТЭТА-антиген (маркер Т-лимфоцитов), альфа-фетопроtein, альфамакроглобулин и др. В печени обнаружено большое количество иммунорегулирующих липопротеинов, в частности, факторы, стимулирующие розеткообразование факторы, ингибирующие розеткообразование и многие др[4].

В литературе самого последнего времени придается большое значение исследованиям роли сиаловых кислот для специфической выраженности антигенных детерминант. Имеются

данные, что антигены гистосовместимости, выделенные из печени мышей, содержат комплекс белок - нуклеиновая кислота, вероятно РНК и проявляют повышенную блокирующую активность в серологических и клеточных реакциях. Возможно, что печень обладает большим потенциалом для создания комплексов из различных молекул, выполняющих коммуникационную роль.

Недавно с помощью моноклональных антител расшифровано соотношение субпопуляций иммунорегулирующих клеток биопситной ткани печени (61). Установлено, что в участках некроза на высоте патологических процессов при острой и хронической формах гепатита преобладают цитотоксические субпопуляции Т- и В-лимфоцитов, причем при острой форме доминируют Т-киллеры, при хронической - антителонезависимые киллеры на фоне смещения соотношения Т супрессоры / Тхелперы в сторону увеличения супрессорных клеток[1].

В работах А.Г.Фридмана указывается на важную роль Т-лимфоцитов, как регуляторов пролиферативной активности гепатоцитов в процессах регенерации.

Из приведенных данных литературы следует, что печень может выполнять роль иммунорегулирующего органа не только в эмбриональном, но и постэмбриональном периоде. Печень способна преобразовывать нейрогуморальную, антигенную и иммуногенетическую информацию в единый комплекс интегральных регуляторных импульсов организма, в плане адаптационных реакций, включая экстремальные[3].

В качестве дополнительного механизма реализации указанных реакций можно рассматривать функциональные возможности секреторных СоА, которые в печени обнаружены в больших количествах. Можно полагать, что секреторные СоА в комплексе с иммунорегулирующими субпопуляциями иммуноцитов и макрофагов составляют материальный субстрат автономного иммунитета печени, как подсистемы в иерархии иммунитета целостного организма.

Одним из современных методических подходов к изучению иммунорегулирующей роли печени может служить модель управляемой перфузии печени различных животных.

Такая модель уже используется для изучения фагоцитирующей и бактерицидной активности куперовых клеток, а также для выявления особенностей их взаимодействия с белками системы комплемента[1].

Поспелова А.В. и др. провели серию исследований по изучению иммунорегуляторных молекул экстракта печени и сыворотки на модели перфузии изолированной печени крыс. Авторы показали, что эти два типа молекул весьма сходны между собой по биологическим свойствам.

При этом было показано, близкое сходство полученных молекул с молекулами, выделенными из экстракта печени человека. Отмеченные субстраты имели липопротеиновую природу и секретировались в кровотоки в начальные периоды цитолиза гепатоцитов. Авторы показали, что предварительное голодание животных в течение 24 часов способствовало выходу липопротеидов в кровотоки и повышению активности АЛАТ, выявляемых в перфузионной смеси[5].

Однако, введение этим интактным голодающим животным дисахаридов (30 г/ 100 мл за 48 час. до перфузии способствует снижению активности АлАт и соответствующих липопротеидов в перфузионной смеси. Этот эффект защиты гепатоцитов от лизиса нарастает после 7-дневной дисахаридной диеты (глюкоза + фруктоза), в которой решающую роль играет фруктоза[2].

Необходимо еще раз подчеркнуть ценность модели перфузии изолированной печени для изучения механизмов регуляции, синтеза и секреции иммунорегулирующих факторов, а также клеточных и гуморальных факторов автономного иммунитета или местного иммунного ответа.

Литературы

1. Гареев Е.М. Проблемы гепатитов - циррозов в современной клинике.// Сов.мед, - 2007-с.12-14.
2. Тительзон И.И., Нефедов В.П., Самойлов В.А. Культуры изолированных органов.// 2001. Л. 177-188с.
3. Комранцев Г.П. Экспериментальный гелиатринный гепатит.
// В кн.: Токсический гепатит с асцитом. Ташкент, 1997, с.42-58
4. Смалько П.Я., Платонов О.М. Исследование структурно-функционального состояния белоксинтезирующего аппарата гепатоцитов крыс на ранних этапах регенерации печени. Сообщ.1. // Цитология и генетика, 2001, т.П. № I, с.30-33.
5. Кадирова Р.Х. Морфологические особенности хронического гепатита// Здоровоохранение Казахстана – 2003. с.81-83.